

HOZIRGI O'ZBEK ADABIY TILINING O'RGANILISH TARIXI VA BOSQICHLARI

Latipova Adolat Baxshilloeyvna

Buxoro viloyati G'ijduvon tumani 12-maktabning ona tili va adabiyot fani o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7514033>

Annotatsiya. Ushbu maqolada hozirgi o'zbek adabiy tilining o'rganilish tarixi va bosqichlari borasida ma'lumotlar keltirib o'tildi.

Kalit so'zlar: Zamonaviy o'zbek tilshunosligi, Qadimgi turkiy tilshunoslik, (Eski turkiy tilshunoslik), lug'aviy shakl hosil qiluvchilar, lug'aviy-sintaktik shakl hosil qiluvchilar.

ИСТОРИЯ И ЭТАПЫ ИЗУЧЕНИЯ СОВРЕМЕННОГО УЗБЕКСКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА

Аннотация. В данной статье были представлены сведения об истории и этапах изучения современного узбекского литературного языка.

Ключевые слова: современное узбекское языкознание, древнетюркское языкознание, (древнетюркское языкознание), лексические формообразователи, лексико-синтаксические формообразователи.

HISTORY AND STAGES OF LEARNING THE MODERN UZBEK LITERARY LANGUAGE

Abstract. In this article, information about the history and stages of the study of the modern Uzbek literary language was presented.

Key words: Modern Uzbek linguistics, Old Turkic linguistics, (Old Turkic linguistics), lexical form-formers, lexical-syntactic form-formers.

Adabiy til umumxalq tilining ishlov berilgan, sayqallashtirilgan va ma'lum bir me'yorga solingan shaklidir. Demak, o'zbek adabiy tili sheva va lahjalar bir butunligidan iborat bo'lgan o'zbek milliy tilidan farqlanadi. O'zbek adabiy tili o'zbek millatiga tegishli bo'lganligi sababli milliy tilning tarkibiy qismi hisoblanadi va u bilan butun-qism munosabatida bo'ladi. O'zbek adabiy tili uzoq davom etgan tadrijiy taraqqiyotga ega.

Hozirgi o'zbek adabiy tilining o'rganilish tarixini quyidagicha davrlashtirish mumkin.

I. XI-XIII asrlar (Qadimgi turkiy tilshunoslik).

II. XV-XIX asrlar (Eski turkiy tilshunoslik).

III. XX asrning boshidan XX asr 90-yilargacha (An'anaviy o'zbek tilshunosligi).

IV. XX asrning 90-yillaridan bugungi kungacha (Zamonaviy o'zbek tilshunosligi).

I bosqich. O'zbek tilshunosligi fani M.Koshg'ariyning «Devonu lug'o-tit turk» asari bilan boshlanadi. Bu asar 1914 yilda Turkiyaning Diyorbakir shahrida topilgan.

«Devonu lug'otit turk» 1915-17 yillarda uch tomдан iborat qilib Istanbul shahrida nashr etilgan. Shu nashr asosida V.Brokkelman bu asarni 1928 yilda nemischa tarjimada nashr qildi. 1939 yilda Anqarada Basim Atalay tarjimasida turk tilida bosildi. Olim S.Mutallibov devon tarjimasini ustida samarali ishlab, 1960-63 yillar davomida uch tomda o'zbek tilida nashr qildi.

M.Qoshg'ariyning asari kirish va lug'at qismidan iborat. Kirish qismida muallif «Devon»ning yaratilish sabablari, o'z ish uslubi, asarning tuzilishi, turkcha so'zlarning tuzilishda qo'llaniladigan harflar, kitobda aytilgan va aytilmagan narsalar, turk tabaqalar va qabilalarning bayoni, turk tilining xususiyatlari, tilda va lahjalarda bo'ladigan farqlar haqida fikr yuritadi.

Asarning lug'at qismida 7500 so'z sakkiz bo'limda izohlanadi. M.Qoshg'ariy turkiy tillar qurilishini tasvirlashda qiyosiy usuldan foydalanib, tilshunoslikda qiyosiy-tarixiy metodning asoschilaridan biri bo'lib qoldi.

Ilmiy fan xazinasiga bebaho durdonalar qo'shgan Mahmud az-Zamaxshariyning qadimgi turkiy tilshunoslikda ham o'ziga xos o'rni bor. Zamaxshariy yirik tilshunos sifatida arab tilshunosligining rivojiga ulkan hissa qo'shgan olim hisoblanadi. Biroq uning lug'atlarida turkiy

soʻzlarga ham alohida eʼtibor berilib, ularda XII-XIII asrlar Markaziy Osiyo turkiy adabiy tilining leksikasi oʻz aksini topgan.

XIII-XIV asrlarda yashab ijod etgan Abu Hayyon al-Andalusiyning qadimgi turkiy tilshunoslikda tutgan oʻrni oʻziga xosdir. U turkiy va arab tili muqoyasasiga doir koʻplab asarlar yaratgan boʻlib, ulardan xarakterlisi «Kitob al-idrok li lisonal-atrok» lugʻatidir. Asar 1312 yilda Qohirada bitilgan boʻlib, lugʻat va grammatikadan iborat.

Tadqiqotlar shuni koʻrsatadiki, asarda qipchoq alomatlari juda kuchli boʻlib, shu bilan birga oʻgʻuz unsurlari ham uchrab turadi.

Qadimgi turkiy tilshunoslik taraqqiyotida mashhur tilshunos Jamoliddin Muhammad Abdulloh Turkiyning ham oʻziga xos oʻrni bor. Uning taxminan XIII-XIV asrlarda yozilgan «Kitobul il bulgʻat al-mushtaq fi lugʻat -it turk vo-l-qafchoq» («Turk va qipchoq tillariga mushtoqlarni qiziqtiruvchi kitob») asari arab, fors, turk, moʻgʻul tillari qiyosiga bagʻishlangan boʻlib, bu asar turkiy tillarning tarixiy taraqqiyotini oʻrganishda qimmatli manba boʻlib xizmat qiladi.

II bosqich. Eski oʻzbek tilshunosligining shakllanishi va taraqqiyotida buyuk mutaffakkir shoir Alisher Navoiy, Zahiriddin Bobur, Aloyi Binni Muhibiy, Mirzo Mehdixon, Isʼhoqxon Ibrat kabilarning lingvistik qarashlari va asarlari muhim ahamiyatga ega.

XIX asrning oxiriga kelib rus bosqinchilarining mahalliy xalq madaniyati, urf-odati va tilini oʻrganish ehtiyoji natijasida bir qancha amaliy ahamiyatga ega grammatikalar vujudga keldi. M.A.Terentevning «Turk, fors, qirgʻiz va oʻzbek tili grammatikasi» (1875)ni, A.Starlevskiyning «Rus kishisining Oʻrta Osiyodagi yoʻldoshi» (1878) asarini, Z.A.Alekseev va V.Vishnegorskiyning «Sort tili samouchiteli» (1884), M. Andreevning «Sort tilini birinchi bor oʻrganuvchilar uchun qoʻllanma» (1896)sini, F.Mashkovtsevning «Sort tili darslari» (1899)ni, V.P.Nalivkinning «Sort tilini amaliy oʻrganish uchun qoʻllanma» (1898) sini, N.Budzinskiyning «Sort tili darsligi» (1910) ni bunga misol sifatida koʻrsatish mumkin.

Koʻtarilgan masalalarni mohiyatan ikkiga boʻlish mumkin:

birinchidan, oʻzbek tilshunosligi empirizmdan qutulib, til hodisalari nazariy tadqiq qilishi, tilga sistema sifatida yondashib, lison va nutqni farqlashi va empirik asoslarda yechimi mumkin boʻlmagan muommalarni hal etishi lozim edi;

ikkinchidan, uzoq yillar davomida oʻzbek tili ittifoqdagi turkiy, qolaversa, boshqa tillar kabi rus va Yevropa tillari qoliplari asosida oʻrganib kelindi. Uni oʻz ichki zotiy tabiatidan kelib chiqqan xolda alohida yaxlitlik sifatida oʻrganish uchun shart-sharoit vujudga keldi. Qayta qurish, oshkoralik va istiqloq natijasi oʻlaroq, milliy tilshunosliklar, boshqa milliy fanlar kabi, kommunistik mafkura kishanlaridan xalos boʻldi. Oʻzbek tilining barcha sohaari boʻyicha qator tadqiqotlar yuzaga keldi. Bu borada H.Neʼmatov, N.Mahmudov, Gʻ.Zikrillayev, A.Nurmonov, R.Sayfullayeva, O.Bozorov, Sh.Shahoiddinova, M.Qurbonova kabi nazariyotchi tilshunoslarning ishlari alohida eʼtiborga molikdir. Ular oʻz tadqiqotlarida oʻzbek tilining zotiy tabiatini ochib berishni maqsad qilib qoʻydilar. Shu tarzda yangi istiqloq oʻzbek tilshunosligi shakllandi va qisqa muddatda ulkan yutuqlarni qoʻlga kiritdi. Ular asosida oʻrta maktab ona tili darsliklari butunlay yangilandi. Bu yutuqlar nimalarda koʻzga tashlandi?

Birinchiidan, lison va nutq farqlanmasligi natijasida tilshunos-ligimizda fonema va tovush, morfema va qoʻshimcha, leksema va soʻz kabi atamalar mohiyatidan kelib chiqilmagan holda, muqobil atamalar sifatida ishlatilar edi. Lison va nutqning farqlanuvi ularni qatʼiy tartiblashtirdi.

Ikkinchiidan, lison va nutqni farqlash grammatikada umumiy va xususiy maʼnoni farqlash talabini qoʻydi. Shunga koʻra, falsafaning umumiylik va xususiylik dialektikasi asosida oʻzbek tili gramatik kategoriyalari tadqiq qilindi.

Uchinchiidan, soʻz turkumlari tasnifi tilshunosligimizdagi eng chigal masalalardan biri edi. Masalan, oʻzbek tilida olmosh barcha mustaqil soʻz turkumlarini, qolaversa, gap va matnni ham almashtira olsa-da, u rus tilidagidek ot, sifat, son turkumlariga xos soʻzlar almashtiruvchisi sifatida talqin qilinar edi. Bu nuqsonning asosizligi ilmiy isbotini topdi.

To'rtinchidan, grammatik qo'shimchalar mohiyati ham, ularning nomlanishi ham o'zbek tilining tabiatiga yot edi. Shu boisdan *so'z o'zgartiruvchi va shakl yasovchi* atamalari ostida o'rganiluvchi hodisalar qayta ko'rib chiqildi va *sintaktik shakl hosil qiluvchilar hamda lug'aviy shakl hosil qiluvchilar, lug'aviy-sintaktik shakl hosil qiluvchilar* atamasi ostida qayta tasniflandi.

Beshinchidan, taqlidlarning so'z turkumlari sirasida tutgan o'rni ham o'zbek tili tabiatiga yot edi. Unga chuqur ilmiy tahlillar asosida mustaqil so'zlar orasidan o'rin berildi.

Oltinchidan, gap markazi tushunchasi fanga kiritilib, u asosda o'zbek tilining gap qurilishiga xos zotiy mohiyati ochildi va o'zbek tilida gap qurilishi [kesim] qolipiga ega ekanligi tan olinib, uning [ega-kesim] qolipli rus va boshqa tillardan farqi asoslandi.

Ettinchidan, qo'shma gap tasnifi va tarkibini belgilashda ham o'ziga xos va yangicha ish tutildi. Bunda gap markazi tushunchasiga, turkiy, xususan, o'zbek tilida rivojlangan kesimlik shakllariga asoslanildi.

REFERENCES

1. E. Qilichev. Hozirgi o'zbek adabiy tili. Buxoro. 1999/
2. Mengliyev B.R. Hozirgi o'zbek adabiy tili. Fonetika-fonologiya. Grafika. Imlo.
3. Leksikologiya-semasiologiya. Leksikografiya. I qism Qarshi. 2004